

УДК 343.1:34(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>

Я.О. ЛАНТИНОВ,

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ТЕОРЕТИЧНА СТАДІЯ ВИРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

THEORETICAL STAGE OF DEVELOPING THE MODEL OF CRIMINAL-LEGAL REGULATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Розвиток кримінально-правової думки в Україні не стоїть на місці і з часом відомі та вживані теорії вичерпують свій пізнавальний потенціал та підлягають заміні. Зараз таке відбувається з концептом "Механізм кримінально-правового регулювання", який пропонується замінити, зокрема, і на концепт "Модель кримінально-правового регулювання". Оскільки "Модель кримінально-правового регулювання" є гіпотезою-новелою науки кримінального права і вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності зокрема, то природно, що її вироблення слід розпочати саме з опису принципової схеми кримінально-правового регулювання. **Метою** статті є створення опису "Моделі кримінально-правового регулювання" на рівні "принципової схеми" шляхом декількох ітерацій поступових уточнень та, через те, перевірка на відповідність ознаці "фальсифікованості" та придатності для емпіричної перевірки. **Методами** виступили метод моделювання, який має забезпечити адекватність "Моделі кримінально-правового регулювання" сучасним положенням кримінально-правової доктрини України про кримінально-правове регулювання та метод системного аналізу, який має забезпечити уявлення про кримінально-правове регулювання як про концептуальну систему та як елемент інших систем, зокрема реальної системи правового регулювання в Україні, яка визнається підсистемою українського соціума. До **результатів** належить опис "Моделі кримінально-правового регулювання" як принципової схеми. **Висновки.** Здійснено перехід до принципової схеми "Модель кримінально-правового регулювання" через декілька ітерацій уточнень шляхом поступового введення ознак таких уявлень, як "діяльність", "управління", "правове регулювання", "кримінально-правове регулювання". Наводиться мовний опис "Моделі". "Модель кримінально-правового регулювання" відповідає ознаці "фальсифікованості" та придатна для емпіричної перевірки. "Модель кримінально-правового регулювання" придатна для використання у якості патерну при оцінці фактичних актів кримінально-правового регулювання, зокрема кримінально-правового нормування.

Ключові слова: кримінально-правова політика протидії злочинності; модель кримінально-правового регулювання; механізм кримінально-правового регулювання; система

Problem statement. The development of criminal legal thought in Ukraine does not stand still, and over time, well-known and used theories exhaust their cognitive potential and are subject to replacement. This is currently happening with the concept "Mechanism of criminal legal regulation", which is proposed to be replaced, in particular, with the concept "Model of criminal legal regulation". Since the "Model of Criminal Law Regulation" is a hypothesis-novel of the science of criminal law and the doctrine of the criminal law policy of combating crime in particular, it is natural that its development should begin precisely with the description of the principle scheme of criminal law regulation. **Purpose** of this publication is to describe the "Model of Criminal Law Regulation" at the level of "principle scheme". **Methods** of performing the task were the modeling method, which should ensure the adequacy of the "Model of criminal legal regulation" with the modern provisions of the criminal legal doctrine of Ukraine on criminal legal regulation and the method of system analysis, which should provide an idea of it as a conceptual system and as an element of other systems, in particular, the real system of legal regulation in

Ukraine, as a subsystem of the corresponding society. The **results** of the study include a description of the "Model of Criminal Law Regulation" as a principle scheme. **Conclusions.** The article transitions to the principle scheme of the "Model of Criminal Law Regulation" due to gradual complication by introducing the features of "management", "activity", "legal regulation", "criminal legal regulation". "Model of Criminal Law Regulation" corresponds to the sign of "falsifiability" and is suitable for empirical verification. The "Model of Criminal Law Regulation" is suitable for use as a pattern for evaluating actual acts of criminal law regulation, in particular criminal law regulation.

Keywords: criminal law policy crime prevention; model of criminal law regulation; mechanism of criminal law regulation; system

Постановка проблеми

Розвиток кримінально-правової думки в Україні відбувається відповідно до закономірностей розвитку наукового знання, відображених у дискусії К.Р. Попера та І. Лакатоса. Після формулювання певної гіпотези та затвердження її у ранзі теорії, наступні дослідники використовують її в якості парадигми, від чого відбувається локальне накопичення знання. Потім, на цій теоретичній основі, у відповідності з правилом "переходу кількості в якість", постулюються нова гіпотеза, яка демонструє "заперечення заперечення" щодо попередніх. Так відбулося і з концепцією "Механізм кримінально-правового регулювання", яка спочатку стала інструментом пояснення витоків кримінально-правових уявлень з управлінських (політичних) вчень, потім стала взірцем для продукування дочірніх концептів ("механізм реалізації кримінального законодавства" [1, с.205], "механізм реалізації кримінальної відповідальності" [2, с.119] тощо). Врешті-решт, у попередній статті було запропоновано визнати теорію "Механізм кримінально-правового регулювання" такою, що вичерпала пізнавальний потенціал і перейти до концепта, більш адекватного сучасним уявленням з системної теорії – "Модель кримінально-правового регулювання" (далі – "Модель КПР") [3, с.119].

За запропонованою концепцією кримінально-правове регулювання (далі – КПР) у реальній дійсності виявляється, як пояснювана управлінськими цілями множина актів впровадження, застосування та виводу з практики кримінально-правових й суміжних засобів¹. Як щось ціле й окреме, себто як явище, – КПР існує в уяві дослідників, які групують ті акти за певними критеріями, а також реципієнтів цих уявлень. Відносно більш обґрунтовані та продуктивні з таких уявлень зазвичай набувають форми "модель",

оскільки моделювання визнається за один із базових прийомів пізнання [4, с.6].

Вітчизняні фахівці вказують, що специфіка моделювання відрізняється від інших методів пізнання тим, що за його допомогою об'єкт вивчається не безпосередньо, а за допомогою іншого об'єкта, який аналогічний першому в певних відношеннях [5, с.5]. Отже, забезпечення відповідності моделі дійсності є передумовою успішності використання її у пізнавальному процесі. Сама ж модель має представляти цільові властивості предмета пізнання з одночасним елімінуванням інших. Таким чином, дослідник є відповідальним за відбір властивостей моделі та адекватність її дійсності, крім того має визначити достатній рівень її складності та спосіб демонстрації.

Зважаючи, що КПР є по суті діяльністю (формою управління) і мета дослідження знаходиться у полі значень вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності (далі – КПППЗ), то і модель має представляти такі компоненти КПР, як прийняття (неприйняття) рішень і рух відомостей про умови прийняття рішень, предметом яких є впровадження, застосування та вивід із практики кримінально-правових й суміжних засобів, аналогів, ерзаців. Одним із типових методів застосування моделей є поступовий перехід від більш загальних (принципові схеми) до більш деталізованих. Оскільки "Модель КПР" є гіпотезою-новелою науки кримінального права і КПППЗ зокрема, то природно, що її вироблення слід розпочати саме з опису принципової схеми КПР.

Метою публікації є створення опису "Моделі кримінально-правового регулювання" на рівні "принципової схеми" шляхом декількох ітерацій поступових уточнень та, через те, перевірка на відповідність ознаці "фальсифікованості" та придатності для емпіричної перевірки. Новизна роботи полягає у розробці та представленні принципової схеми "Моделі КПР", яка виражена у формі текстового переліку. Її завданнями є визначення елементів системи як вузлів схеми кримінально-правового регулювання; опрацювання початкової "Моделі КПР" належного кри-

¹ Від того, що репресивний захід може бути замаскований під адміністративно-правовий, медичний чи військовий – він не втрачає властивостей впливати на поведінку людей, зокрема чинити продуктивний попереджувальний вплив або, навпаки, пригнічувати здатність людини до самокерування чи адаптації.

мінально-правового регулювання та принципової схеми як "Моделі КПР".

Визначення елементів системи як вузлів схеми кримінально-правового регулювання

Відправним пунктом цього аналітичного етапу дослідження є визначення елементів системи, які слід обрати на роль вузлів схеми. Такими будемо вважати пізнавальні процеси (когнітивні та евристичні), які відбуваються під час здійснення актів правового регулювання і які пов'язані з впровадженням, застосуванням та виводом із практики кримінально-правових й суміжних засобів.

Початковим рівнем обираємо уявлення про діяльність. Найзагальніше уявлення про пізнавальні процеси діяльності можливо передати через схему: "Проблема" → "Рішення" → "Підсумок" [6].

Наступним рівнем ускладнення є введення до схеми діяча, з особливостями його особистості (як суб'єкта пізнання, як оператора діяльності та як носія потреб, інтересів й переконань) [7]. Тож отримуємо таку схему: "Запит (дискомфорт, жага, потреба, інтерес тощо)" → "Оцінка поточного стану як такого, що потребує суттєвої зміни чи вдосконалення" → "Звернення до банку рішень чи вироблення нового" → "Обрання рішення" → "Впровадження рішення" → "Оцінка досягнутого стану як такого, що задовольнив стартовий запит чи ні"².

Подальшим щаблем ускладнення є уточнення діяльності до окремого виду – "управління людьми", з розподілом діячів на "суб'єкт управління" (далі – СУ) та "об'єкт управління" (далі – ОУ), як це робиться в управлінських розвідках [8, с.10]. Тоді схема стає такою: "Запит, який сприйнятий СУ" → "Оцінка поточного стану як такого, що потребує суттєвої зміни" → "Звернення до банку рішень чи вироблення нового" → "Обрання рішення" → "Впровадження рішення" → "Розгортання вторинних процесів, обумовлених впровадженням рішення, зокрема його інтерпретація членами ОУ та врахування у власній діяльності (виконання, протистояння, уникнення, компенсація тощо)" → "Оцінка досягнутого стану як такого, що задовольнив стартовий запит чи ні".

Тут необхідно відмітити, що людина з розвинутою особистістю має сприйматися як реальна

² Питання оцінки досягнутого стану з боку зору достатності ресурсів (Оцінка – "Підсумок незадовільний через нестачу ресурсів на доведення діяльності до кінця чи проведення її на належному рівні") тут і далі виводиться з розгляду як факультативне, хоча воно і є типовим.

система типу "організм". Це означає, що позначення словом "механізм" системи, яка включає в себе елементи типу "організм" – є надмірним спрощенням. У свою чергу, урахування "правила Росса Ешбі", що для результативного управління СУ має перевищувати за складністю (різноманітністю) ОУ [9], має призвести до висновку, що СУ людської спільноти і сам має бути системою відповідного рівня складності, причому саме в управлінському сенсі. Наведене ще раз підкреслює, що система правового регулювання, маючи за ОУ соціум (система складність якої відповідає принаймні типу "екосистема"), не може успішно функціонувати за недостатньої власної складності, тим більш якщо сама належить до "механізмів" – типу систем відносно невеликої складності.

Початкова "Модель КПР" належного кримінально-правового регулювання

Далі, продовжимо опрацювання "Моделі КПР" і здійснимо уточнення виробленої схеми за рахунок переходу від "управління людьми" до "правового регулювання"⁴. Звісно вчення про "правове регулювання" складається з багатьох концептів, теорій і гіпотез, утім конгруентними напрямку цього дослідження є ті, що вбачають сутність "правового регулювання" у діяльності чи впливі [10, с.61]. Таким чином зазначимо, що "Правове регулювання", себто регулювання – така форма управління людськими спільнотами, яка полягає у здійсненні управлінського впливу опосередковано, у даному випадку за допомогою "Права" (концептуальної системи).

У свою чергу "Право" беремо за сукупність правил, що висунуті певним актором і запроваджені певним чином, розрахованих на застосування наперед (майбутнє), численне та понад індивідуальне. Ця сукупність має певні ступені визначеності (достатності, узгодженості, ясності

³ Наприклад, те, що скажімо – певний директор є людиною, а значить і біологічною системою типу "організм", ще не означає, що його особистість досить розвинута і здатна сприймати світ у його різноманітті та оперувати досить різноманітними управлінськими уявленнями. Тобто в управлінському аспекті певний директор може виявитись "механізмом" або навіть "пустим місцем".

⁴ Якщо від множини "управління людьми" переходити до множини "правове регулювання", то необхідно визнати, що суміжними з ними мають уявлятися множини "поза правове управління людьми" та "правове керування". Останнє включає в себе індивідуально-правові акти, зокрема акти застосування того чи іншого НПА.

ті), стабільності та універсальності (справедливості). "Право" можна уявляти як сукупність (як систему, якщо має властивості системи) правових норм (правил, що мають властивості належні "елементам Права"), які можуть групуватись по різному та по різному виявляються (демонструватись) у комунікації. З цих уявлень є похідним поняття "правового засобу", як форми прояву та збереження правової норми у комунікації – вираз відповідного правила здебільшого мовними засобами. Отже, на даному етапі схема вже виглядає так: "Запит, який сприйнятий СУ" → "Оцінка поточного стану як такого, що потребує суттєвої зміни" → "Звернення до банку рішень чи вироблення нового" → "У якості рішення обрано запровадження, зміна правового засобу або вивід його з вжитку" → "Запровадження, зміна правового засобу або вивід його з вжитку" → "Розгортання вторинних і подальших процесів, обумовлених впровадженням цього рішення, зокрема з'ясування змісту норм акторами і стейкхолдерами (індивідуальними та груповими членами соціума), тлумачення та врахування у своїй діяльності (виконання з певною сумлінністю, заперечення, ігнорування, уникнення тощо), вплив на буття акторів (компенсація, трансформація, припинення існування, зростання тощо)" → "Оцінка досягнутого стану як такого, що задовольнив стартовий запит чи ні".

Нарешті вводимо уточнення "кримінально-правовий" і трансформуємо в схему у вигляді переліку:

1. Сприйняття СУ сигналів про стан ОУ, трансформація їх в інформацію (відомості необхідні для прийняття рішення) та визнання наявності й формулювання опису проблеми, що підлягає вирішенню.

2. Вироблення та обрання рішення певної коректності й сумлінності, зокрема:

а) звернення до банку рішень (історичний досвід, закордонний досвід, рішення властиві іншим галузям знання) чи вироблення нового;

б) у якості рішення обрано: запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку⁵.

3. Запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

⁵ Інші варіанти здійснення цього етапу управління можуть виражатися: в ігноруванні симптомів проблеми; у припущенні помилок у визначенні ознак і сутності проблеми чи то з недолугості чи то як маніпуляції; у прийнятті рішення застосувати більш м'які правові заходи; у прийнятті рішення застосувати позаправові репресії тощо.

4. Розгортання вторинних і подальших процесів, обумовлених впровадженням цього рішення, зокрема з'ясування змісту норми-новели акторами (індивідуальними та груповими членами соціума), тлумачення та врахування у своїй діяльності (виконання з певною сумлінністю, заперечення, ігнорування, уникнення тощо), вплив на буття акторів (компенсація, трансформація, припинення існування, зростання тощо).

5. Оцінка досягнутого стану, яка здійснюється суб'єктом управління з доступним йому рівнем коректності та сумлінності.

Наведений перелік пропонується визнати принциповою схемою належного кримінально-правового регулювання і початковою "Моделлю КПР".

Принципова схема як "Модель КПР"

Наступною стадією опрацювання "Моделі КПР" є уточнення її п.4, а саме: подрібнення уявлення про український соціум, як об'єкт управлінського впливу, на групи діяльностей (кластери) в залежності від "наближеності" до моменту рішення про запровадження, зміну кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку (п.3 Схеми).

Будемо вважати, що після оприлюднення нормативно-правових актів стейкхолдери українського соціума мають рівні можливості по ознайомленню з ними. Проте, певні з них мають предметом чи засобом своєї професійної діяльності кримінально-правові засоби⁶, інша частина – ні. Кримінально-правові засоби призначені для використання у тих діяльностях, складовою яких є розпізнавання кримінальних правопорушень певного виду. Такими кластерами видів професійних діяльностей є "кримінально-право-нападна", "кримінально-правозахисна", "кримінально-судова". Для них спільною є множина засобів ("кримінально-правові засоби"), але різними є цілі та алгоритми.

Ядро "правонападної діяльності"⁷ полягає у

⁶ Тут і далі під "кримінально-правовим засобом" розуміємо певні комунікативні форми – елементи усної чи письмової мови, чиїм змістом є приписи, дозволи або заборони пов'язані із застосуванням суворого примусу. Інакше кажучи, кримінально-правовий засіб це таке мовне явище, через яке сприймається кримінально-правова норма, зокрема назви нормативно-правових актів чи їх підрозділів, назви статей, тексти диспозицій статей, тексти санкцій статей, тексти приміток до статей у цілому чи їх певні фрагменти – вирази, словосполучення, слова, знаки, пробіли тощо.

⁷ "Правонападна" – тому що сутністю такої діяльності є агресія (слідкування, затримання, утримання у

використанні кримінально-правових засобів при оцінці діяльності стейкхолдерів українського соціума. Акт такого застосування називають кримінально-правовим заходом, під яким далі будемо розуміти акт суворого примусу, що полягає у реалізації повноважень, які визначені (описані) через комплект правових засобів, зокрема кримінально-правових.

"Правозахисна діяльність" зосереджена навколо використання правових засобів для "відбиття" жертв "право нападників", але може включати і залучення інших, позаправових засобів чи алгоритмів ("розголос у ЗМІ", "пікетування", "залучення клакерів", "чорний та сірий PR" тощо).

"Судова діяльність" звісно є ширшою, ніж використання кримінально-правових засобів, утім, її прояви у правовому регулюванні із використанням кримінально-правових засобів набувають специфічних форм, які доцільно позначити як "кримінально-правовий компонент судової діяльності".

Кримінально-правовий компонент судової діяльності у суспільстві зі змагальністю має полягати у порівнянні аргументів провайдерів "право нападної" та "право захисної" діяльності та наданні переваги одному з боків, як акту більш коректного й сумлінного застосування кримінально-правової норми. Для цього, серед іншого, суддя сам має здійснити кримінально-правове оцінювання, яке й буде ним використано за взірцем (патерн). Звісно, для суспільств, які заперечують змагальність, властиво, що той, хто обіймає посаду іменовану "суддя" – фактично правосуддя не відправляє, але "штампує вирoki". Відповідно й відносити такого слід до "право нападників", саме ж таке суспільство вважати позбавленим правосуддя, тобто – деспотичним.

Підсумки взаємодій (баланс) операторів кримінально-правових засобів ("право нападників", "право захисників", "суддів") та комунікації, що їх супроводжують, у свою чергу визначають наявність та особливості подальших процесів в українського соціумі. Зокрема, хто зі стейкхолдерів зазнає примусу певного ступеню суворості, хто змінить свою діяльність просоціальним шляхом, хто – антисоціальним (наприклад, вдасться до хабарництва, приєднається до злочинного угру-

неволі, переміщення без згоди, примусові комунікації) яка адресується до одного з членів "Ми" (суспільства), а лише потім визнають (чи ні) кримінальним правопорушником і пояснюють все це охороною того, що громадяни спостерігати у звичайному житті, як правило, не здатні.

повання), а хтось і збереже своє існування в цілому чи його якість, тому що потенційний посягач був вилучений з соціальних взаємодій "право нападниками" і так далі.

Таким чином, система з операторів кримінально-правових засобів ("право нападників", "право захисників", "суддів") опосередковує управлінський вплив провайдера кримінально-правової новели на решту соціума і може стимулювати розвиток певного сектора (ділянки, напрямку, сфери) соціума, або пригнітити його, або виявитись сукупністю суперечливих актів і сигналів.

Постулюємо, що система з операторів кримінально-правових засобів ("право нападників", "право захисників", "суддів") за рівнем складності відповідає принаймні типу "організм". Її середовищем є соціум, а типовим підсумком існування – вплив на функціонування соціума. Відношення цієї системи з соціумом може бути різним – на кшталт симбіозу, мутуалізму, коменсалізму, паразитування тощо. Пропонується ввести позначення для цієї системи – "організм кримінального правовикористання" (далі – ОКПВ) і вважати її підсистемою до "екосистеми правового регулювання". В управлінському аспекті ОКПВ має подвійну природу – він водночас є частиною СУ та частиною ОУ, тобто його можна уявляти як спільну частину опозицій: "законодавець – законо виконавець", а також "влада – підкорені" в деспотіях / "управлінець – провайдер предметної діяльності" в демократіях.

І, наостанок, ту частину соціума, що залишається після "вилучення" членів СУ включно з ОКПВ, слід позначити як "сукупність базових екосистем".

Це дає можливість сформулювати таку принципову схему у якості "Моделі КПР":

1. Сприйняття СУ сигналів про стан ОУ, трансформація їх в інформацію (відомості необхідні для прийняття рішення) та визнання наявності й формулювання опису проблеми, що підлягає вирішенню.

2. Вироблення та обрання рішення певної коректності й сумлінності, зокрема:

а) звернення до банку рішень (історичний досвід, закордонний досвід, рішення властиві іншим галузям знання) чи вироблення нового;

б) в якості рішення обрано: запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

3. Запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

4. Розгортання вторинних і подальших про-

цесів, обумовлених впровадженням цього рішення:

а) процеси в ОКПВ, підсумки яких утворюють більш-менш визначений вектор впливу на "сукупність базових екосистем" (сприяння або пригнічення) або ні;

б) процеси в "сукупності базових екосистем" підсумками яких можуть стати появлення, зникнення, розвиток, деградація, трансформація, стабільність акторів (людей чи спільнот) та їх діяльностей.

5. Оцінка досягнутого стану, яка здійснюється суб'єктом управління з доступним йому рівнем коректності та сумлінності.

Висновки

Здійснено перехід до принципової схеми "Моделі КПР" через поступове ускладнення шляхом введення ознак "управління", "діяльності", "правового регулювання", "кримінально-правового регулювання".

Принципова схема "Моделі КПР" представлена у формі текстового переліку такого змісту:

1. Сприйняття суб'єктом управління сигналів про стан об'єкта управління (український соціум), трансформація їх в інформацію (відомості необхідні для прийняття рішення) та визнання наявності й формулювання опису проблеми, що підлягає вирішенню.

2. Вироблення та обрання рішення певної коректності й сумлінності, зокрема:

а) звернення до банку рішень (історичний досвід, закордонний досвід, рішення властиві іншим галузям знання) чи вироблення нового;

б) у якості рішення обрано: запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

3. Запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

4. Розгортання вторинних і подальших процесів, обумовлених впровадженням цього рішення:

а) процеси в "організмі кримінально-правового виконання" підсумки яких утворюють більш-менш визначений вектор впливу на "сукупність базових екосистем" (сприяння або пригнічення) або ні;

б) процеси в "сукупності базових екосистем" підсумками яких можуть стати появлення, зникнення, розвиток, деградація, трансформація, стабільність акторів (людей чи спільнот) та їх діяльностей.

5. Оцінка досягнутого стану, яка здійснюється суб'єктом управління з доступним йому рівнем коректності та сумлінності.

"Модель КПР" відповідає ознаці "фальсифікованості" та придатна для емпіричної перевірки.

"Модель КПР" придатна для використання в якості патерну при оцінці фактичних актів кримінально-правового регулювання, зокрема кримінально-правового нормування.

Конфлікт інтересів

Конфлікти інтересів відсутні.

Вираз вдячності

Автор виражає вдячність захисникам демократії та правової держави в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабаніна В. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 4. С. 202–206.
2. Скулиш Є. Д., Митрофанов І. І. Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури. *Європейські перспективи*. 2015. № 7. С. 114–120.
3. Лантінов, Я. О. (2023). Щодо доцільності використання терміну "механізм кримінально-правового регулювання" в апараті вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності. *Форум Права*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200>
4. Andreas Tolk; Saikou Y. Diallo; Jose Padilla; Ross Gore. Epistemology of Modeling and Simulation: How can we gain Knowledge from Simulations? MODSIM World 2013. Paper No. 15838. https://www.researchgate.net/publication/236608130_Epistemology_of_Modeling_and_Simulation_How_can_we_gain_Knowledge_from_Simulations
5. Лопатьєв А. О. Моделювання як методологія пізнання. *Теорія та методика фізичного виховання*. 2007. № 8. С. 4–10.
6. Reimer, Todd and others. Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research / James P. Spillane, Brian J. Reiser and Todd Reimer. *Review of Educational Research*. Vol. 72, No. 3, Standards-Based Reforms and Accountability (Autumn, 2002), pp. 387-431 (45 pages). Published By: American Educational Research Association. <https://www.jstor.org/stable/3515992>
7. Activity theory / Theoretical bases // Warwick Institute for Employment Research // University of Warwick. <https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/glacier/learning/theories/activitytheory>
8. Теорія управління: навчальний посібник / І. А. Грузіна, І. О. Кінас, І. М. Перерва та ін. Харків: ХНЕУ

- ім. С. Кузнеця, 2021. 138 с.
9. Naughton, John. Ashby's Law of Requisite Variety. Annual Question / Edge <https://www.edge.org/response-detail/27150#:~:text=In%20colloquial%20terms%20Ashby's%20Law,thrown%20up%20by%20the%20environment> (date – Sat, Feb 24, 2024).
10. Сидоренко В. В. Сучасні підходи до визначення категорії "правове регулювання". *Правові новели*. 2018. № 4. С. 59–65. http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/10.pdf

REFERENCES

- Babanina, V. (2019). Elementy mekhanizmu realizatsiyi kryminalnoho zakonodavstva [Elements of the implementation mechanism of criminal legislation]. *Pidpnyemnytstvo, gospodarstvo i pravo*, (4), 202–206 (in Ukr.).
- Skulysh, YE. D., & Mytrofanov, I. I. (2015). Mekhanizm realizatsiyi kryminalnoyi vidpovidalnosti: okremi pytannya ponyattya ta struktury [The mechanism of implementation of criminal liability: separate issues of the concept and structur]. *Yevropeyski perspektyvy*, (7), 114–120 (in Ukr.).
- Lantinov, YA. O. (2023). Shchodo dotsilnosti vykorystannya terminu "mekhanizm kryminalno-pravovoho rehulyuvannya" v aparati vchennya pro kryminalno-pravovu polityku protydyi zlochynnosti [Regarding the expediency of using the term "mechanism of criminal-legal regulation" in the apparatus of the doctrine of criminal-legal policy of combating crime]. *Forum Prava*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200> (in Ukr.).
- Andreas Tolk; Saikou Y. Diallo; Jose Padilla; Ross Gore. Epistemology of Modeling and Simulation: How can we gain Knowledge from Simulations? MODSIM World 2013. Paper No. 15838. https://www.researchgate.net/publication/236608130_Epistemology_of_Modeling_and_Simulation_How_can_we_gain_Knowledge_from_Simulations
- Lopatyyev, A. O. (2007). Modelyuvannya yak metodolohiya piznannya [Modeling as a methodology of cognition]. *Teoriya ta metodyka fizychnoho vykhovannya*, (8), 4–10 (in Ukr.).
- Reimer, Todd and others. Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research / James P. Spillane, Brian J. Reiser and Todd Reimer. Review of Educational Research. Vol. 72, No. 3, Standards-Based Reforms and Accountability (Autumn, 2002), pp. 387-431 (45 pages). Published By: American Educational Research Association. <https://www.jstor.org/stable/3515992>
- Activity theory / Theoretical bases // Warwick Institute for Employment Research // University of Warwick. <https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/glacier/learning/theories/activitytheory>
- Hruzina, I. A., Kinas, I. O., & Pererva, I. M. et al. (2021). *Teoriya upravlinnya* [Management theory]. Navchalnyy posibnyk. Kharkiv: KHNEU im. S. Kuznetsya (in Ukr.).
- Naughton, John. Ashby's Law of Requisite Variety. Annual Question / Edge <https://www.edge.org/response-detail/27150#:~:text=In%20colloquial%20terms%20Ashby's%20Law,thrown%20up%20by%20the%20environment> (date – Sat, Feb 24, 2024).
- Sydorenko, V. V. (2018). Suchasni pidkhody do vyznachennya katehoriyi "pravove rehulyuvannya" [Modern approaches to defining the category "legal regulation"]. *Pravovi novely*, (4), 59–65. http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/10.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 79 pp. 27–33 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10870793

http://forumprava.pp.ua/files/027-033-2024-2-FP-Lantinov_5.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_5.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 19.04.2024

Accepted: 14.05.2024

Published: 20.05.2024

Available online: 20.05.2024

Cite as:

Лантінов, Я. О. (2024). Теоретична стадія вироблення моделі кримінально-правового регулювання в Україні. *Форум Права*, 79(2), 27–33. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>

Lantinov, Y. A. (2024). Teoretychna stadiya vyroblennya modeli kryminalno-pravovoho rehulyuvannya v Ukrayini [Theoretical Stage of Developing the Model of Criminal-Legal Regulation in Ukraine]. *Forum Prava*, 79(2), 27–33. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>